

УДК 311.216

**РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОНЛАЙН-АНКЕТИРОВАНИЯ НА САЙТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

**DEVELOPMENT OF ONLINE SURVEY SYSTEM ON THE WEBSITE
OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION**

©**Сергеев А. Н.**

д-р пед. наук

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

г. Волгоград, Россия, alexey-sergeev@yandex.ru

©**Sergeev A.**

Dr. habil.

Volgograd State Socio-Pedagogical University

Volgograd, Russia, alexey-sergeev@yandex.ru

©**Субач Т. В.**

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

г. Волгоград, Россия

©**Subach T.**

Volgograd State Socio-Pedagogical University,

Volgograd, Russia

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания системы онлайн-анкетирования на сайте образовательной организации. Анализируются достоинства и недостатки существующих систем онлайн-анкетирования. Описываются популярные сервисы Интернета для создания онлайн-опросов и анкет. Раскрываются возможности реализации системы онлайн-анкетирования на сайте образовательной организации при помощи программных дополнений используемых платформ. Приводятся результаты собственного эксперимента по созданию системы анкетирования на школьном сайте, работающем под управлением WordPress.

Abstract. The article deals with the issues of online survey system development on the website of an educational institution. The advantages and disadvantages of the existing online survey systems are analyzed in the article. Some popular Internet services for creating online surveys and questionnaires are described in the article. The authors prove the potential of the online survey system on the website of an educational institution by means of programme additions of the used platforms. The article represents the results of the authors' experiment in creating the survey system on a school website functioning in the system of WordPress.

Ключевые слова: онлайн-анкетирование, сайт школы, интернет-сервис, плагин, WordPress.

Keywords: online survey, school website, Internet service, plug-in, WordPress.

В настоящее время существует довольно много различных сайтов для проведения онлайн-анкетирования. Анкетирование в сети Интернет является более быстрым и продуктивным способом, чем проведение аналогичной работы в традиционной форме – к

анкетам Интернета можно привлечь большое количество людей, результаты онлайн-анкетирования обрабатываются мгновенно и полностью в автоматическом режиме. Благодаря данным качествам, онлайн-анкетирование используется во многих ситуациях, в том числе при проведении научных исследований, а также при получении информации для принятия управленческих решений. В полной мере оба этих направления актуальны для сферы образования, где существуют потребности разработки и апробации новых методов обучения и педагогических технологий, а также оценки качества и продуктивности реализуемого образовательного процесса.

Наряду с достоинствами, анкетирование в Интернете обладает и рядом ограничений. Основные из них связаны с достоверностью получаемых данных (повторное голосование, накрутки), а также с характером охвата целевой аудитории (в Интернете может быть представлена лишь часть целевой группы) [1]. Эффективное решение указанных проблем для анкетирования в образовательной сфере может быть связано с созданием систем анкетирования на сайтах самих образовательных учреждений. В этом случае целевая аудитория анкетного опроса будет включать учащихся, родителей и педагогов образовательного учреждения. Возможна также организация контроля за качеством получаемых данных, основанная на системе учетных записей сайта.

Целью нашего исследования стал анализ возможных технологических решений для создания системы анкетирования на сайте образовательной организации, а также разработка и апробация наиболее подходящего решения для сайта школы.

Так, анализ образовательной практики показывает, что чаще всего онлайн-анкеты строятся на основе общедоступных сервисов. Наиболее распространенным является сервиса Google Forms. Этот сервис входит в состав сетевого офисного пакета, позволяет создавать онлайн-формы и опросы.

Преимуществами Google Forms, по достоинству оцененными огромным количеством пользователей, являются:

- абсолютная бесплатность сервиса при высокой стабильности работы и отсутствии каких-либо ограничений на размеры анкеты;
- интеграция сервиса с другими компонентами сетевого офисного пакета Google Drive (в частности – оформление результатов анкетирования в виде электронной таблицы);
- возможность выбора дизайна создаваемой анкеты, настройки ее внешнего вида, использования медиаэлементов при оформлении вопросов;
- хранение электронных адресов для проведения рассылок и др.

Наряду с Google Forms, в Интернете существуют и другие аналогичные сервисы, позволяющие проводить онлайн-анкетирование. Например, это SurveyMonkey, Anketolog, MySurveyLab, Survio, Testograf, Simpoll и др. Отличительной особенностью таких сервисов являются возможности создания анкет из шаблонов, визуализация полученной информации, возможность представить анкету (и результаты) в виде блоков на других сайтах и социальных сетях. Отдельные из указанных сервисов предлагают инструменты корпоративной бизнес-аналитики. Такого рода возможности являются платными.

Использование общедоступных сервисов для создания системы анкетирования на сайте образовательной организации возможно, но связано с рядом ограничений. Эти ограничения определяются необходимостью учета данных пользователей сайта при проведении анкетирования. Так, при использовании Google Forms указанная проблема находит свое естественное решение лишь в случае, когда сайт образовательной организации предполагает использование Google-аккаунтов при доступе к нему (корпоративная Google-почта или др.). Создание системы анкетирования на основе уже имеющейся пользовательской базы возможно с использованием других сервисов анкетирования, но эти решения относятся к корпоративному уровню и являются платными.

Принципиально иной подход к созданию системы анкетирования на сайте образовательной организации связан с разработкой такой системы непосредственно в структуре сервисов сайта. Здесь возможно создание системы анкетирования «с нуля», а также использование специальных программных модулей, расширяющих функционал существующих сайтов.

Так, самый простой и продуктивный способ создания собственного сайта – это создание сайта на одной из существующих платформ. К числу наиболее популярных – относится свободно распространяемая платформа WordPress, позволяющая создавать небольшие и средние сайты любой сложности и весьма часто используемая для создания сайтов школ.

Система анкетирования не входит в базовый комплект CMS WordPress, но может быть реализована на основе одного из многочисленных плагинов (программного дополнения, расширяющего функционал базовой системы). К плагинам WordPress, предназначенным для создания анкетных опросов, относят Contact Form 7, Breezing Forms, WP Polls, Visual Form Builder и др.

Наиболее популярный плагин – Contact Form 7. Это функциональный плагин, который позволяет делать формы обратной связи разной сложности и в разном дизайне исполнения. Анкеты, сформированные плагином, добавляются на сайт при помощи специального кода (шорткод). Это означает, что такие анкеты могут быть представлены в любом разделе сайта. Достоинством данного решения является также организация работы с анкетой на основе асинхронных запросов (при отправке данных не требуется перезагрузка страниц), анкета может содержать средства защиты от спама.

Breezing Forms – профессиональный бесплатный плагин для создания пользовательских форм с наличием ряда платных возможностей. Позволяет создавать многостраничные формы, использовать механизмы расчетов, экспортировать данные в PDF. К платным возможностям относят создание мобильных версий анкетных опросов, интеграцию с системами продаж и др.

Wp-polls – один из наиболее простых плагинов для создания анкетных опросов. Позволяет создавать опрос, просматривать результаты, управлять внешним видом опроса и др.

Отличительной же особенностью плагина Visual Form Builder, выгодно отличающего его от рассмотренных ранее, является возможность визуального создания и управления опросами.

Для проведения экспериментальной апробации создания системы онлайн-анкетирования на сайте школы нами был выбран именно последний вариант, так как он позволяет реализовать анкетные опросы всех стандартных видов, а его возможности визуальной разработки опросов востребованы в условиях школы, так как позволяют избежать привлечения специалистов-разработчиков в каждом случае при создании очередного опроса.

Установка плагина проводится стандартным способом – через страницу «Плагины» консоли управления сайтом. После установки и активации – в консоли появляется вкладка «Visual Form Builder», где в разделе «Add New Form» возможно добавить новую анкету.

Добавление анкеты начинается с ее описания. Для этого надо заполнить поля:

- имя формы – используется в целях администрирования;
- ваше имя или компания – параметр, который отображается в заголовке электронного письма;
- электронная почта – почтовый адрес, на который будут отправляться результаты анкетирования;
- тема письма – задает тему сообщений, отправляемых с результатами анкетирования на электронную почту.

Далее составление анкеты заключается в описании вопросов и возможных вариантов ответов. Сами вопросы могут предполагать выбор одиночного ответа из перечня предложенных (radio), выбор нескольких ответов (checkbox), выбор из выпадающего списка (select) и др. При составлении вопросов можно использовать описания, надписи, особые

стилевые параметры. Составление анкеты завершается размещением кнопки отправки результатов (submit).

Чтобы анкета появилась на сайте, надо скопировать и вставить на нужную страницу ее шорткод. Результаты анкетирования отправляются на электронную почту, указанную в настройках анкеты. Пример созданной в ходе проведенного эксперимента анкеты представлен на Рисунке.

Рисунок. Пример анкеты на сайте образовательной организации

Таким образом, создание системы онлайн-анкетирования на сайте образовательной организации возможно двумя путями – через общедоступный сервис и при помощи программных дополнений используемых платформ. Первый способ более доступен для простых пользователей, но он не позволяет в полной мере интегрировать систему анкетирования с существующим сайтом. Второй способ для создания системы анкетирования требует особых знаний по администрированию сайта, однако в плане дальнейшего создания анкет практически так же прост, как и предыдущий. Создание анкет проводится в интуитивно понятном визуальном режиме. Результаты анкетирования отправляются разработчикам анкеты на электронную почту.

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Администрации Волгоградской области в рамках научного проекта № 16-47-340969 «Разработка концепции социальной образовательной сети малокомплектных сельских школ на основе кластерного подхода».

Список литературы:

1. Иванов А. Анкетирование онлайн: возможности и ограничения // Мир Знаний. 2017. Режим доступа: <http://mirznanii.com/a/111991/anketirovanie-onlayn-vozmozhnosti-i-ogranicheniya> (дата обращения: 20.07.2017).

References:

1. Ivanov, A. (2017). Anketirovanie onlain: vozmozhnosti i ogranicheniya. *Mir Znaniy*, Available at: <http://mirznanii.com/a/111991/anketirovanie-onlayn-vozmozhnosti-i-ogranicheniya>

*Работа поступила
в редакцию 24.07.2017 г.*

*Принята к публикации
27.07.2017 г.*

Ссылка для цитирования:

Сергеев А. Н., Субач Т. В. Разработка системы онлайн-анкетирования на сайте образовательной организации. // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №8 (21). С. 270-274. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sergeev> (дата обращения 15.08.2017).

Cite as (APA):

Sergeev, A. & Subach, T. (2017). Development of online survey system on the website of an educational institution. *Bulletin of Science and Practice*, (8), 270-274